

Wissenstransfer zur Einführung eines Open-Access-Publikationsworkflows für akademische Bücher

Forschungsprojekt OA-STRUKTKOMM, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Forschungsprojekt OA-STRUKTKOMM

- Nachfolgeprojekt von Open-Access-Hochschulverlag
 - Ergebnis: Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher
 - Veröffentlicht als Monografie und digital im Open Access
- gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in der Förderrichtlinie 20 Ideen für die Transformation zu Open Access
- Projektlaufzeit: Februar 2021 bis Januar 2023

Link zur Monografie

Forschungswebsite

Agenda

1. Theoretische Grundlagen
2. Einführung OA-Publikationsworkflow
3. Abschluss

Theoretischer Hintergrund – Kommunikation

- kollektives Bewusstsein
- **allgemeine Symbolik**
- gesellschaftliches Umfeld
- archaisches Wissen

Theoretischer Hintergrund – Kommunikation

- kollektives Bewusstsein
- **allgemeine Symbolik**
- gesellschaftliches Umfeld
- archaisches Wissen

Theoretischer Hintergrund – Modellansatz

Theoretischer Hintergrund – Prozesskennblatt

HITWK Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

OA HVerlag
Open Access Hochschulverlag

OA STRUKTKOMM
OPEN-ACCESS
Strukturierte Kommunikation

PROZESS-NR. PROZESSNAME

vorgelagerte Prozesse

PROZESS-NR. PROZESSNAME
INPUT

PROZESS-NR. PROZESSNAME
INPUT

PROZESS-NR. PROZESSNAME
INPUT

PROZESS-NR. PROZESSNAME

nachgelagerte Prozesse

PROZESS-NR. PROZESSNAME
OUTPUT

PROZESS-NR. PROZESSNAME
OUTPUT

PROZESS-NR. PROZESSNAME
OUTPUT

PROZESSBESCHREIBUNG

ROLLE QUALITÄTSKRITERIEN RESSOURCEN

KOSTEN ZEIT

- Prozessnetzwerk
- Rollen
- Zeiten
- Kosten

Rollen

- Anforderungen an eine Rolle ergeben sich aus definierten Prozess
- Abgrenzung der Rollen ergibt sich aus Anforderungsprofil
- je nach Komplexität der Prozesse kommt es zwischen einigen Rollen zu Überschneidungen der Anforderungsprofile

Beschreibung der Workflow-Rollen

Handbuch *Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher*.
Ein Handbuch für Hochschulen und Universitäten, **S. 64ff.**

Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher

Megaprozesse

Prozessgruppen und Prozesse

Freiheit des OA-Workflow-Modells

Nomenklatur

Null-Prozesse

Übersicht zu möglichen Null-Prozessen

Handbuch *Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher*.
 Ein Handbuch für Hochschulen und Universitäten, **S. 56f.**

Inhaltsorientierte Prozesse (I-Prozesse)

Produktionsorientierte Prozesse (P-Prozesse)

Managementorientierte Prozesse (M-Prozesse)

Monografie

Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher. Ein Handbuch für Hochschulen und Universitäten

DOI

— doi.org/10.33968/9783966270175-00

ISBN

- Hardcover: 978-3-96627-015-1
- Softcover: 978-3-96627-016-8
- EPUB: 978-3-96627-018-2
- PDF: 978-3-96627-017-5

Kontakt

Forschungsprojekt *OA-STRUKTKOMM*
OPEN-ACCESS-Strukturierte-Kommunikation
E-Mail: oa-strukt Komm@htwk-leipzig.de

Prof. Dr. rer. nat. Alexander Grossmann
Projektleitung
alexander.grossmann@htwk-leipzig.de

Prof. Dr.-Ing. Michael Reiche
Projektleitung
michael.reiche@htwk-leipzig.de

Diana Tillmann, M. Eng.
wissenschaftliche Mitarbeiterin
diana.tillmann@htwk-leipzig.de

Webinar

FAQ zum Webinar

Link zur Monografie

Forschungswebsite

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns über einen regen Austausch
zu Open-Access-Themen und stehen für
Fragen jederzeit sehr gern zur Verfügung!

